

RESGATE HISTÓRICO DA SAGA DE CHICO MENDES

 DOI: 10.5281/zenodo.6349112

Quézia Fuzinato Candioto

Professora de História na SEDUC/RO, Formada em História com especialização em História e Geografia, e Docência do ensino Superior.

RESUMO

Desde sua formação o Estado do Acre se caracteriza pelos conflitos entre fazendeiros e seringueiros. Os seringueiros no entanto, são prejudicados, quando os fazendeiros começam destruir matas, para produção pecuária. Nesse contexto surge a figura de Chico Mendes, homem simples que vive da extração do látex influenciado pelos ideais comunistas, passa a lutar pela floresta e pelos povos da floresta, se torna líder sindical, formando sindicatos e organizando os seringueiros para lutarem em defesa da floresta, onde passam a realizar os Empates, forma pacífica de resistência, a qual reunia homens, mulheres e crianças formando barreiras. Chico Mendes é reconhecido internacionalmente por sua coragem em defender seus ideais, chega a receber prêmios e homenagens no exterior. Acusado em seu país por ser contra o desenvolvimento do estado do Acre, começa a receber ameaças de morte, e infelizmente no ano de 1988, acaba sendo assassinado por fazendeiros interessados nos lucros da pecuária.

PALAVRAS-CHAVE: seringalista, comunista, Povos da Floresta.

ABSTRACT

Since its formation, the State of Acre has been characterized by conflicts between farmers and rubber tappers. The rubber tappers, however, are harmed when the ranchers begin to destroy forests for livestock production. In this context, the figure of Chico Mendes emerges, a simple man who lives from the extraction of latex influenced by communist ideals, starts to fight for the forest and for the people of the forest, becomes a union leader, forming unions and organizing rubber tappers to fight in defense of the forest. , where they started to hold Empates, a peaceful form of resistance, which brought together men, women and children to form barriers. Chico Mendes is internationally recognized for his courage in defending his ideals, he even receives awards and honors abroad. Accused in his country for being against the development of the state of Acre, he begins to receive death threats, and unfortunately in 1988, he ends up being murdered by farmers interested in livestock profits.

KEYWORDS: rubber tapper, communist, Peoples of the Forest.

1. INTRODUÇÃO

Este trabalho, tem por objetivo apresentar a trajetória da vida de Francisco Alves Mendes Filho, mais conhecido por Chico Mendes, grande líder sindical que lutou em defesa da floresta. Um homem que objetivou defender os povos da floresta, no entanto passa a defender a preservação da floresta, e o modo de vida sustentável, elabora projetos de reservas extrativistas, como forma de garantir a terra do seringueiro, bem como protegê-la da destruição, onde o seringueiro produziria, trabalharia e manteria residência sem prejudicar a floresta. Friamente assassinado em sua casa, deixa sua esposa e dois filhos ainda pequenos.

As pesquisas aqui realizadas, foram feitas através de bibliografias de vários autores, tanto materiais impressos como online, no início foi proposto uma pesquisa de campo que por uma série de fatores não foi possível realizá-la. Mas foi com sucesso e satisfação que este artigo foi concluído com base específica na pesquisa bibliográfica.

O presente Artigo encontra-se organizado em vários capítulos, contendo seções e subseções, organizados em uma ordem crescente, desde a vinda da família de Chico Mendes do Nordeste para o Acre, onde relata a infância e o processo de aprendizagem e bem como os trabalhos e lutas que realizou em vida, porque após sua morte ainda continua a influenciar lutas e defesas em prol da preservação da floresta. Um homem que se tornou um Mártir, e exemplo para o mundo todo, com demonstração de coragem e determinação.

2. O CICLO DA BORRACHA E OS NORDESTINOS

Eram dias e noites viajando de barco e dormindo em redes para chegar até a sede dos seringais, onde recebiam suas marcações e suas mercadorias, então tinham de andar mais alguns quilômetros a pé ou no lombo de animais para chegar em suas colocações. Os seringueiros viviam sempre devendo aos seringalistas. Tudo que os seringueiros precisavam os seringalistas forneciam, de forma injusta manipulavam os preços para que o seringueiro nunca pagasse sua dívida, assim deveria trabalhar até morrer ou conseguir fugir do seringal. Muito poucos seringueiros conseguiam fugir ou quitar sua dívida. “Cada seringueiro recebia uma espingarda de caça, facão, panelas,

faca de seringa e outros itens a crédito; era habitual começarem a trabalhar com, no mínimo um débito equivalente a todo um ano de produção de borracha”. (REVINK, 1990, P.18).

Conforme Moura (2002), o látex (leite retirado das seringueiras) teve grande valor no início da revolução industrial meados do séc. XVII, e durante a segunda guerra mundial na década de 40. Os seringueiros foram considerados “soldados da borracha”. Pois vivendo sozinho na mata enfrentava a solidão os Índios as doenças os insetos e os animais da floresta. As famílias que se mudaram do Ceará para a Amazônia tiveram de se adaptar a um meio ambiente totalmente diferente. Úmida, escura e fechada a Amazônia era uma selva de insetos, doenças que se propagavam. Todos os aspectos da vida representavam, então, um novo desafio. As famílias ficaram dispersas pela floresta, muitas vezes separadas por quatro ou cinco horas de caminhada.

No mundo é assim mesmo, cada lugar tem seu costume quem manda nos seringais e nos seringueiros é o patrão. O seringalista, fornece comida, a roupa, o remédio e cobra tudo na produção. Faz jogo nas contas, de tal forma que o saldo fica sempre negativo. Apropria-se por inteiro de tudo, do produto e do produtor. Rouba-lhe a liberdade, a iniciativa e parte da vida. Transforma-o num servo. (MOURA, 2002, p 20).

Contudo a propagando que se fazia sobre as riquezas da região amazônica, atraía principalmente os nordestinos, já cansados de sofrer com as secas da costa nordestina. Os retirantes vinham em busca de melhoria de vida e riquezas, porém ao chegarem à região sofriam com a diferença de clima, doenças tropicais e com abusos dos seringalistas. De acordo com Edilson Martins 1998, os seringueiros foram usados como escudo no processo de colonização da região amazônica.

Tangidos feito gado, deixaram uma região árida, deserta, dominada pelas longas estiagens, e foram lançados numa guerra maldita no coração da Amazônia. Primeira tarefa: eliminar os Índios que ocupavam maciçamente a região, infernizando a vida de qualquer invasor, e amansar a selva hostil, traiçoeira e quase sempre fatal. (MARTINS, 1998, p 11).

De acordo com Nakashima (2006), foi no ano de 1925, que chegou a região do Acre uma família de retirantes nordestinos, um cearense casado com uma portuguesa e pai de seis filhos com a esperança de obter grandes lucros com a extração da

borracha, instalou-se no seringal Santa Fé próximo a Xapuri. Porém segundo relata Revkin 91990, p 81) “Um seringueiro já não mais podia fazer dinheiro por lá. O preço da borracha baixara devido aos estoques abundantes vindos da Ásia”.

Um dos tios de Chico Mendes, ainda hoje, se lembra daquele dia em que partiram do Nordeste: “Nosso pai disse: meus filhos vamos ganhar dinheiro no Acre”. Eles empacotaram seus poucos pertences e embarcaram num pequeno navio a vapor. (NAKASHIMA, 2006, p 28).

2.1 A VIDA COMO SERINGUEIRO

Segundo Nakashima (2006), dentro dos seringais não existiam nem escolas e nem hospitais, os seringueiros viviam isolados do mundo no meio da floresta e foram esquecidos, até mesmo pelo governo, principal interessado em obter lucros com a extração do leite das seringueiras.

Não havia hospitais, nem escolas. Embora o Brasil estivesse ganhado milhões de dólares com os impostos sobre a extração da borracha, o governo não reaplicava um centavo na região da Amazônia. Todo o aspecto da vida representava então um novo desafio. (NAKASHIMA, 2006, p.29)

Conforme Nakashima (2006, p.30) “a regra no seringal era para os filhos acompanharem os pais na floresta afim de aprenderem como cortar a seringa.” Para extrair o leite das seringas é necessário fazer um corte na casca da árvore, e aparar o leite em pequenas tigelas, para depois defuma-la transformando-a em péla.

Segundo Revkin (1990), aos nove anos Chico Mendes acompanhava seu pai na floresta afim de aprender o trabalho de um seringueiro. Francisco deseja que seus filhos aprendessem a sangrar a seringa para que ele pudesse se dedicar somente ao roçado, devido a sua dificuldade de caminhar. “Portanto a cada mês de Abril, quando as estradas começavam a secar após a estação das chuvas, os garotos acompanhavam o pai diariamente quando ele realizava os giros das árvores.

No pouco tempo que sobra Francisco também ensina o filho o pouco que sabe sobre ler e escrever, e a forma que os seringalistas manipulavam as contas dos seringueiros para que eles ficassem sempre devendo e presos ao patrão. “O ódio contra esse sistema Chico herdou do pai. Com ele aprendeu também a ler e escrever.” (NAKASHIMA, 2006, p.12).

Aos onze anos Chico começa a trabalhar em tempo integral como seringueiro, e a família se muda para o seringal equador perto de cachoeira, é nesta época que Francisco seu pai se dedica somente ao roçado. Chico percorre as estradas fazendo corte nas seringas “quando o látex começava a escorrer, Chico já estava descendo a estrada rapidamente em direção a próxima seringueira.” (NAKASHIMA, 2006 p.33).

“Chico adotou bem depressa o passo diferente e rápido de um seringueiro. Estes tem uma maneira peculiar de caminhar, as pernas articulam-se quase sempre somente dos quadris a trabalham sem cessar sem se importarem com a inclinação da trilha ou com a rapidez do caminhar. O passo dos seringueiros possui alguma semelhança com aquele esporte chamado marcha olímpica.” (REVKIN 1990, p.90).

2.2 UM ENCONTRO NA FLORESTA

De acordo com Revkin (1990, p.94) “Todas as noites antes de dormir Chico pedia ao pai que lhe desse uma aula de leitura sentavam-se então na varanda e liam com dificuldade à luz de um dos lampiões de querosene”, com onze anos Chico já podia ler um jornal para os outros seringueiros. Um amigo se lembra de como ele se diferenciava, das outras crianças, demonstrava ser um pouco tolo porém contava com uma inteligência inusitada.

“Nunca se poderia imaginar que Chico, quando criança, pudesse se transformar no tipo de homem que era. Costumava perambular com a boca entreaberta e babava mas enganava a todos não havia ninguém que não se admirasse ao ver um garotinho lendo de modo tão fluente.” (FRANCISCO SIQUEIRA DE AQUINO Apud REVKIN 1990, p.94)

Conforme registra Conforme registra Revkin (1990), no ano de 1965, o rumo da vida de Chico que poderia seguir os mesmos passos do pai e se tornar um seringueiro, sofre uma mudança, que transformaria sua vida e a de muitos outros. Chico estava ajudando seu pai a curar uma porção de látex, quando receberam a visita de um estranho, “ele agiu de forma tradicional dos seringueiros, batendo palmas bem alto para se anunciar se assustar ninguém.

De acordo com Revkin (1990), o visitante de características nada comuns no meio da floresta, nem parecidas com as de um seringueiro “de estatura mediana, era forte, formal e dono de uma musculatura acentuada”, causava certo espanto e não faz questão de falar seu nome nem de onde havia vindo, curiosamente trazia em seu

bolsa um maço de jornais. Após algumas horas de conversa e debates sobre as notícias do jornais fica decidido que Chico e seu pai o visitariam. “O pai de Chico ficou impressionado com o conhecimento daquele homem com relação a política e Chico ficou intrigado diante da sua profunda compreensão da política exterior e de sua capacidade para ler sem o mínimo esforço.” (Revkin 1990, p.102).

A partir daquela visita Chico caminhava cerca de três horas todos os fins de semana até chegar em sua colocação, de acordo com Revkin 91990), Chico punha-se a caminho para a colocação do homem a fim de tomar aulas de leitura, nessas aulas Chico lia os jornais sempre uns três meses atrasados e o homem explicava.

“Tornou-se fascinado por aquele estranho e vivia ao redor dele, ansioso para tomar conhecimento das coisas ocorridas no mundo exterior. Embora fosse o homem um solitário, algo na atitude de Chico, possivelmente por ser ele um dos poucos adolescentes que já tinha aprendido as bases da leitura, convencera-o a trabalhar aquele jovem. Nenhuma das outras crianças do seringal despertou o interesse do homem, assim como este não interessava a nenhuma delas.” (Revkin 1990, p.103 e 104).

Conforme Nakashima (2006), aos poucos o homem foi se abrindo com Chico e revelou ser Fernando Euclides Távora ex- tenente do exército lutou ao lado de Luiz Carlos Prestes durante a intentona comunista, após a derrota de Prestes, foi preso mas conseguiu fugir da prisão por ter um tio influente no exército, refugiou-se na Bolívia, lá se envolveu em movimentos operários, novamente perseguido, escondeu-se na fronteira, na Selva Amazônica, onde aprendeu a sangrar a seringa.

“Somente depois de vários de que ele revelou seu nome a Chico, Euclides Fernandes Távora. Como a maioria dos seringueiros do Acre, Távora era do Nordeste, mas não da região rural devastada pela seca. Pertencia a uma família relativamente próspera da cidade costeira de Fortaleza. Início da década de 30, após ter concluído os estudos universitários e ter prestado cinco anos de serviço militar, alcançara a patente de primeiro Tenente do Exército.” (Revkin 1990, p.104).

De acordo com Martins (1990), foi com Távora que Chico aprendeu a ver o mundo lá fora, através de um rádio de pilha, ouvia as notícias da BBC de Londres, central de Moscou e a voz da América, Távora explicava sobre a luta de classes, de acordo com os ideais comunistas e socialistas de Lênin e Marx, das diferenças entre

ricos e pobres. Nakashima (2006, p.34), “Chico se reportaria aquela época com Euclides Távora como um dos acasos felizes e decisivos de sua vida”.

Segundo Antunes (2002, p. 1 e 2), “Seu destino, porém parece ter sido mudado por influência de três pessoas”, que mudaria o sentido de sua vida, primeiro seu pai que odiava os seringalistas, segundo Távora que lhe ensinara sobre política e comunismo, e terceiro um companheiro de lutas Wilsom Pinheiro. “Wilsom Pinheiro grande liderança de toda a Amazônia. Naquela época ele encabeçava todos os movimentos.” (CHICO MENDES Apud MARTINS 1998, p.84)

2.3 OS CONFLITOS POR TERRA

Nos anos 70, o governo adquiriu uma manobra de progresso, mesmo com o preço da borracha baixo, ainda tinham como atrair novos ocupantes para a Amazônia, diz Neves (2003), e continua, o estado do Acre, continha muitas terras ainda cobertas por matas, no entanto o governo começa o processo de nova ocupação da Amazônia, sem ao menos pensar, no impacto que causaria este novo incentivo.

“Marcado por uma nova diretriz governamental para o “progresso econômico” da região. Sob o discurso de “integrar para não entregar”, foi estimulada uma nova ocupação da Amazônia, com grandes projetos mineradores, madeireiros e agropecuários recebendo financiamento internacional e incentivos fiscais em nome de uma pretensa defesa de soberania brasileira.” (NEVES 2003, p.19).

Com esse novo programa de desenvolvimento, houve o que os acreanos chamavam de “invasão dos paulistas”, conforme Nakashima (2006), os quais vinham em busca de terras para produção agropecuária, resultado, destruição das matas, não gerava empregos, e conseqüentemente acabava com os que tinham por ali, e que dependiam da floresta para continuarem.

“O resultado do todo o processo de mudança do eixo econômico da Amazônia brasileira acabou arrebatando sobre o lado mas fraco: as populações tradicionais da floresta. Repentinamente, índios, seringueiros, ribeirinhos e colonos, viram suas terras sendo invadidas e devastadas em nome de um novo tipo de progresso que transformava a floresta em terra arrasada.” (NEVES 2003, p19).

A partir de 1975, esse povos da floresta começaram a se organizar e desenvolver estratégias de resistências. Nesse período da história do Acre, que surge a figura de Chico Mendes, ajudando, organizando e conscientizando a população da importância do sindicato, assim afirma Revkin (1990).

3. DEFENSOR DA FLORESTA

Segundo Martins (1998), em meio a um seringal, onde as pessoas não tinham estudo algum, viveu um menino, que através do aprendizado levou a todos quanto pode a consciência de defesa do meio ambiente, chegando a ser considerado o porta voz nacional dos seringueiros.

“podemos até dizer que o mundo, digamos o primeiro mundo, as sete ou dez nações mais poderosas da terra, estavam a espreita de um mártir para a ecologia. O meio ambiente tinha deixado de ser uma reivindicação de grupos históricos e ruidosos e passava a consistir uma preocupação real, concreta, com futuro finito do planeta.”(MARTINS,1998,p.10).

Indignado com as condições de vida dos seringueiros explorados pelos seringalistas, Chico Mendes aprendeu e desenvolveu ideias de transformações para a classe trabalhadora, fundando escolas, alfabetizando e conscientizando os seringueiros dos seus direitos, assim confirma Nakashima (2006,p.36) “Organizando grupos de alfabetização e mostrando a eles que era possível quebrar o esquema do seringalista”.

“Chico entrou no sindicato usou-o para organizar as bases, difundir suas ideias e fortalecer o movimento. Participou o sindicalista do primeiro curso da confederação nacional dos trabalhadores na agricultura (CONTAG), em 1975, sobre direitos da terra e organização sindical.” (NAKASHIMA 2006 p.37).

3.1 UM POLÍTICO EM CENA

De acordo com Ventura 2003, tais ideias eram essas que chico defendia e uniam índios, seringueiros e ribeirinhos, povos diferentes em personalidade, porem com mesmo estilo de vida e desejo de salvar a floresta da destruição devastadora. Sua carreira ambientalista começara desse determinado tempo, quando criou o primeiro sindicato dos trabalhadores Rurais em Xapuri. Zuenir Ventura explica,

“Chico tentou a vida como político, porém mesmo após ser vereador de Xapuri por um mandato, não o fez conseguir levar a carreira adiante. Por muito anos, explica Mary, Chico tentou saídas pela via tradicional de esquerda. Ele criou o PT no Acre mas não ganhava eleição e não conseguia prestígio político nenhum.” (VENTURA,2003,p.90).

Afirma Nakashima (2006), a política estava no seu sangue, mas ele recusava a fazer o que todos políticos costumavam fazer para ganhar uma eleição, abrir mão de seus princípios para agradar o eleitorado. Os discursos eram retóricos, e cansavam aos ouvintes, que não se interessavam pelos projetos que Chico Mendes tinha por objetivo desenvolver quando eleito.

“Como político, Chico Mendes nunca foi muito programático. Frequentemente o auditório da câmara se esvaziava quando Chico mergulhava em seus longos discursos, cheios de retórica, sobre os direitos dos seringueiros, além disso, era comumente ridicularizado pela direita e também por outros representantes do MDB que se opunham as suas ideias radicais.” (NAKASHIMA, 2006, P.38).

Isso nos leva a crer que o jeito simples, e as mesmas falas de sempre cansavam as pessoas, que não interessavam na causa defendida por ele. Contudo Chico Mendes tinha boa vontade, porém isso não bastou quando tentou ser deputado, mas ao longo do tempo foi percebendo e mudou suas atitudes, continua, “Ele começou a perceber que não era só o problema da luta de classe tradicional que o alijava da imprensa, da opinião pública. Era a forma de se comunicar.” (VENTURA,2003, p. 91)

Ainda Ventura (2003), Mendes não teve chances, pois era honesto e seus discursos eram todos voltados para reservas extrativistas, o partido PT contava com poucos recursos financeiros e apoio político também, pois tinham ideais comunistas.

4. ÉPOCA DA DESTRUIÇÃO

De acordo com Revkin (1990), assim como as drogas do sertão já teve sua fase no Brasil, logo veio o ouro a borracha, e depois o ciclo da madeira junto com desmatamento para pastagens de gado. Principalmente sulistas vieram na metade do século XIX para região Norte desmatar e plantar pasto, instalando assim grandes fazendas de gado, “O gado branco e com uma corcova no dorso, da espécie nelore

com seu focinho comprido, conhecido por sua resistência aos rigores da vida tropical, fuçava através das cinzas à procura de alguns raminhos verdes.” (REVKIN, 1990, p. 126).

Assim afirma Martins (1998), o motivo da luta de Chico justifica-se exatamente, nos acontecimentos das queimadas, com o objetivo de formar grandes fazendas para um proprietário apenas, então lutou pela reforma agrária, porque os fazendeiros tiravam a terra dos povos da floresta, e os deixavam sem nada, e continua afirmando, sobre a proposta de Chico era que essas terras fossem beneficiar a todos, não apenas uma parcela de pessoas, que não sabiam como usar a floresta em um modo de vida sustentável e racional sendo a floresta amazônica tão rica em recursos naturais.

“Este ciclo de derrubadas é desastroso porque essas madeiras poderosíssimas, desnecessário dizer, violam territórios indígenas, reservas ecológicas e reservas extrativistas. Quase cem tribos vivem em áreas de ocorrência de mogno, para desgraça de todas elas.” (MARTINS, 1993, .57).

Conforme diz Revkin (1990), nos anos 60 com o golpe militar, estimulando o desenvolvimento econômico do país, o que menos desejavam era alguém como Chico Mendes, que se impusesse contra esses atos. Exatamente por isso, que nunca foi ouvido, ou dado a menor importância que seja, naquele momento o governo só pretendia, colocar as pessoas já expulsas de suas áreas, como pequenos agricultores, que tinham suas terras tomadas por grandes proprietários de indústrias, vindos de regiões como sul e sudeste, para habitarem a região Norte, ainda quase intocada, cheia de matas virgens, onde estradas nem existiam ainda.

“Para o governo era muito mais simples recoloca-los em um lugar fora de mão de que realizar qualquer esforço no sentido de realizar a reforma Agrária; isto significaria tolerar a propriedade inculta da elite brasileira e distribuí-la entre os pequenos fazendeiros.” (REVKIN, 1990, p. 124).

4.1 A LUTA PACÍFICA DOS POVOS DA FLORESTA

Segundo Sandri (2003), Chico não estava sozinho, após um trabalho de inventivo e conscientização, muitos se uniram para defenderem a floresta. Juntamente com homens, mulheres e crianças, liderados pelos sindicatos, seguiam para realizar o que chamavam de Empates, onde o primeiro realizado foi no seringal Carmem. “O empate as derrubadas foi uma iniciativa local que resultou da organização do primeiro

sindicato de trabalhadores rurais do Acre, em Brasília, e da consciência do direito de posse, assegurado pela estatuto da terra.” (SANDRI, 2003, p. 25).

De acordo com Gonçalves (2008), O seringal estava virando uma fazenda, os peões estavam desmatando e queimando, as matas da quele local viriam por terra. A justificativa desse movimento, era justamente impedir que ações desse tipo prosseguissem. Exigiam que os trabalhadores das fazendas deixassem o trabalho, não continuasse com tanta destruição. Formavam barreiras frente aos tratores como forma de impedimento, tal palavra que para os seringueiros diz-se “Empates”.

“Nos empates estavam os “peões” a serviço dos fazendeiros de gado, geralmente de fora do Acre, que a derrubada da mata significava a expulsão de famílias de trabalhadores, convidava-os a se associar á sua luta oferecendo “colocações” e “estradas” de seringa para trabalhar e, firmes, expulsava-os dos seus acampamentos de destruição impedindo seu trabalho de derrubada da floresta.” (GONÇALVES, 2008, p.01).

De acordo com Sandri (2003), essa luta teve um decisivo papel de consolidação de identidade dos seringueiros, e essa forma de resistência chamou a atenção de todo Brasil. Mesmo após a morte de Wilson Pinheiro, grande líder sindical, que lutou até seu último dia de vida, porém foi assassinado e as autoridades se dispuseram e começaram a elaboração de projetos de colonização.

“Já foi uma pequena vitória porque atraiu o INCRA, do exército e finalmente do governo. A comissão da CONTAG chegou na área a partiu para os primeiros acordos, entre fazendeiros e posseiros. Dessa vez, o pessoal não foi expulso. Eles forçaram os fazendeiros a dar um pequeno pedaço de terra para cada um. Ainda foi um acordo muito fora do que poderiaa ser, porque alguns receberam 30 hectares outros receberam 70.” (SANDRI, 2003, p. 27).

4.2 PROJETO: RESERVA EXTRATIVISTA

Como afirma Martins (1998), o grande sonho de Chico Mendes era conseguir a realização de reservas extrativistas, assim como de todos os seringueiros que almejavam o dia em que conseguiriam adquirir terras para desenvolverem seus trabalhos, mais especificamente a extração do látex, e assim sustentar sua família, “Entende-se como reserva extrativista a regularização das áreas ocupadas por grupos sociais que têm como fonte de sobrevivência produtos nativos da floresta e que realizam sua exploração econômica em base sustentável.” (MARTINS, 1998, p. 34).

De acordo com Nakashima (2006), essa luta estava voltada para preservação da floresta, a mesma que beneficiaria famílias seringueiras e aos mesmo tempo a nação, que no entanto se mostrava desinteressada pelo assunto em questão. O objetivo era preservar e manter a floresta em sua função e desenvolvimento sustentável.

“Era uma ideia simples, regularizar áreas de exploração coletiva e introduzir técnicas essenciais para melhoria da qualidade dos 23 produtos extraídos da floresta (há mais de 100, estimam os especialistas), barateando, assim a produção e a comercialização.” (NAKASHIMA, 2006, p. 52).

Gonçalves (2008), diz que Chico Mendes valorizava o modo de vida do seringueiro, como ele utilizava a terra sem destruí-la, apenas uma parte das terras eram cultivadas bem próximo as casas, onde criavam animais e plantavam para consumo da própria família. O local de trabalho do seringueiro eram nas matas, onde estavam as seringas, a parte da terra cultivada era apenas para sua sobrevivência. Todos esses movimentos que o país passou a ter conhecimento, levaram Chico a se aproximar de ecologistas que partilhavam dos mesmos princípios.

“Assim, mais que hectare de terra Chico Mendes e os seringueiros lutavam pela floresta e foi essa firme convicção que o levou a gozar de apoio dos seus pares e aproxima-los dos ecologistas, o que fazia com desconfiança, como não se cansou de manifestar a amigos.” (GONÇALVES, 2008, p.02).

De acordo com Nakashima (2006), depois de tantas lutas, contra os fazendeiros e desafios encontrados Chico e os Seringueiros conseguiram em fim uma vitória, formularam planos sobre reservas extrativistas e enfim conseguiram com que fosse criada a primeira reserva, localizada em terras que já pertenciam ao governo, o que facilitou nas negociações.

“Após uma semana de reuniões, o governo anunciou que a primeira reserva seria no seringal São Luís de Remanso. Mas esse seringal já estava em terras do governo; não era uma área de conflito entre fazendeiros e seringueiros. As autoridades convenientemente haviam ignorado outros seringueiros onde havia perigo iminente de desmatamento e violência.” (NAKASHIMA, 2006, p. 53).

Segundo Revkin (1990), foi no Seringal cachoeira que Chico nasceu e cresceu, bem como tinha por este local um grande carinho, foi no mesmo que começou seu

trabalho de seringueiro e formulou seus pensamentos de defesa do meio ambiente, por mais temia o dia em que o local fosse desmatado por completo e deixasse de ser um local de trabalho e meio de subsistência para as famílias que ali viviam. (REVKIN, 1990, p. 18) “A floresta não podia ser derrubada e devia ser usada, tão somente, como meio de subsistência, para a colheita da borracha, castanhas do Pará e assim por diante.”

Segundo Nakashima (2006), afirma sobre o seringal Cachoeira, que foi uma luta ainda mais difícil para Chico. O governo desapropriou as terras que estavam em poder de Darly Alves, e criou outra reserva extrativista no local. E assim sucessivamente o governo foi tomando atitudes, e o estado do Acre foi criando novas reservas, o po começou a ver os resultados.

“Outras terras foram sendo desapropriadas pelo governo, e os fazendeiros do Acre começaram a se preocupar com as reservas extrativistas que colocariam em risco seus investimentos. Cachoeira serviu efetivamente como um aviso: Os fazendeiros teriam pela frente muitas dificuldades para encontrar pasto em Xapuri.” (NAKASHIMA, 2006, p. 55).

Continua Revkin (1990), foi Chico Mendes que criou o conceito de reserva extrativista, com o auxílio de outros seringueiros levaram essa luta adiante, conseguiram reuniões com o governo e reivindicaram seus direitos, e acima desse estava a preservação do meio ambiente que coopera para toda humanidade.

“A concepção de reserva extrativista tinha sido elaborada por Chico e pelos seringueiros, em seguida, tinha sido aperfeiçoada com auxílio de defensores do meio ambiente e antropólogos. Chico com a instalação deste e de mais três outras reservas extrativistas, tinha desencadeado um dos feitos mais significativos na história do ativismo em prol do meio ambiente.” (REVKIN, 1990, p. 18).

5. RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Com o apoio e amizade de ecologistas e jornalistas, Chico Mendes pela primeira vez têm reconhecimento merecido. Mary Allegretti e Adrian Cowell, cineastas, envolvidos em filmagens das lutas de Chico, como por exemplo “ A década da destruição”, chegaram a conclusão que deveriam ajudar. Preocupados com o avanço da devastação da floresta amazônica e a expulsão dos seringueiros, causados pelos investimentos do BID, que financiavam projetos de desenvolvimento, decidiram que

deveriam leva-lo até Miami (EUA) para o encontro das finanças de 44 países membros que estariam lá, credores e devedores. “O Alvo de Chico Mendes era o contingente de credores.”

Segundo Revkin (1990), contudo a viagem não ocorreu de imediato, analisaram e estudaram as possibilidades, Schwartzman, que estava residindo em Washington escrevia reportagens sobre Chico e sua luta, conseguindo assim chamar a atenção para os seringueiros, o que colaborou muito para aceitação do discurso de Chico no encontro.

“Naquele tempo Allegretti e Cowell estavam preocupadíssimos com relação aquele projeto rodoviário patrocinado, no ano anterior, pelo banco interamericano de desenvolvimento. Em 1986 mais ou menos o asfalto estava avançando com constância ao longo da BR 364 na direção Acre. Entretanto os programas ambientalistas, que o Brasil tinha se comprometido a criar, arrastavam-se que lhes fosse dada qualquer solução.” (REVKIN, 1990, p. 238).

No dia 23 de março de 1987, estive lá com uma credencial de jornalista, pois foi o único meio que encontraram para conseguir entrar. Em seu discurso disse:

(CHICO MENDES Apud. NAKASHIMA, 2006, p.48) “Nós não somos contra a devastação causada pelo mal planejamento que tem tomado conta da Amazônia, sem a participação das pessoas que vivem lá.” “A pecuária economicamente não trouxe nada á região”, continua Chico, “Ela só serve para concentrar a terra nas mãos de poucos. Minha esperança é que os governos dos povos que dão dinheiro ao banco internacional de desenvolvimento ouvirão as reclamações dos seringueiros. Senão a floresta certamente será destruída.”

A presença de Chico Mendes, incomodou muitos, mas impressionou a maioria, que ficaram perplexos, com a realidade que se passava. Os resultados foram vitoriosos para os defensores da floresta, continua (REVKIN, 1990, p. 249) “No dia 20 de fevereiro, o Brasil tinha comunicado, unilateralmente, que estavam suspendendo o pagamento dos juros sobre os empréstimos concedidos pelos bancos comerciais e os Estados Unidos e outros credores estavam revoltados.”

No entanto Chico Mendes passa a ser reconhecido. Após sua visita a Miami e Washington, passa a receber prêmios, de reconhecimento da sua luta em defesa do meio ambiente.

“Em julho , recebe em Londres, o prêmio Global 500 conhecido pela Unep (United Nations Environment Program), da organização das Nações Unidas, em reconhecimento á sua luta pela defesa da floresta Amazônica.” “Em Setembro é homenageado em Nova York, com a medalha ambiental de Better World Society, da cadeia norte americana de televisão CNN. Em Washington, reúne-se novamente com representantes do BID e o comitê do meio ambiente do Senado Americano.” (NAKASHIMA, 2006, p. 71).

6. A MORTE ANUNCIADA

Segundo Martins (1998), Chico Mendes já sabia que ao fazer as denúncias no senado seus dias estariam contados, mas não desistiu, seguiu em frente e fez o que achava certo. Ao retornar para o Acre, as ameaças de morte foram mais frequentes, porém não conseguiram desencoraja-lo.

“Seus dias com vida começaram entrar em contagem regressiva. Ele percebeu isso com absoluta clareza. Mas não recuou. E aí reside um dado muito pouco divulgado quando se fala de sua militância: coragem, Chico era ousadamente corajoso.” (MARTINS, 1998, p. 15).

Idem Martins (1998) afirma, não somente no exterior mas bem como no Brasil também denunciou atos que considerava ilícitos. Ousado e preocupado com sua segurança escreveu uma carta para o Superintendente da Polícia Federal, relatando que vinha acontecendo nos últimos meses, relatando as ameaças de morte e entregando os mandantes. A carta relatava o seguinte:

“Venho pela presente expressar-lhe a nossa preocupação com relação aos últimos acontecimentos relacionados aos pistoleiros Darli e Alvarino Alves, ambos proprietários d afazenda Paraná em Xapuri...Como é de conhecimento de V. Sas. Desde de setembro do corrente ano foi expedido, pelo Exmo. Sr. Juiz de Direito da Comarca de Umuarama PR, mandado de prisão para os referidos pistoleiros, cujo mandado foi encaminhado para sua mão para que fosse cumprido imediatamente...A polícia militar de Xapuri, atendendo a ordem do Juiz deslocou-se imediatamente para a fazenda Paraná a fim de cumprir a ordem e para sua surpresa a PM, ao cercarem a residência dos

pistoleiros, os mesmos já estavam foragidos, ou seja tinham sido avisados com antecedência...E para minha surpresa e de meus companheiros, tivemos a informação de que o Sr. Foi o autor do aviso, ou seja deu todas as dicas para que os mesmos se livrassem da prisão..." (MARTINS, 1998, p. 15).

De acordo com Martins (1998), a mesma carta só fez antecipar o dia do assassinato. Por mais que Chico soubesse não se amedrontou diante da situação, não deixou em momento algum de lutar pelos direitos dos seringueiros e também pela sua liberdade de expressão, que tão logo aproximou de si a morte. "Esta carta, somada a outras circunstâncias, foi fatal. Ela trazia embutido o seu atestado de óbito. Chico Mendes, mesmo sabendo que sua morte estava anunciada, planejada, formatada, em nenhum momento recuou." (MARTINS, 1998, p. 15).

Segundo Revkin (1990), Chico obtinha uma lista com nomes de pessoas que tramavam sua morte, ficara sabendo de planos que fora traçado com objetivo único e exclusivo de acabar com sua vida, as autoridades foram comunicadas do que estava acontecendo, Chico acabou por ter porte de arma negado, e o máximo que conseguiram foi ordenar dois seguranças militares para sua proteção, que no entanto mantinham em seu poder o mínimo possível de arma de fogo.

"A única concessão das autoridades foi indicar seguranças da policia Militar para ele – porém não foi feito o mínimo de esforço no sentido de deter as pessoas que haviam tornado necessários os guardas-costas. Ele concedia demoradas e pacientes entrevistas a qualquer repórter que chegasse a cidade naquela época. Queria certificar-se de que a sua historia, e a historia da luta dos seringueiros, que já se arrastava há século, fossem contadas."(REVKIN 1990,p.298).

Ventura (2003), afirma, na noite da morte de Chico era noite tranquila em Xapuri, comum como todos os dias, as sete da noite haveria uma missa de formatura da oitava série. Chico estava em casa com a família e os dois seguranças que o acompanhava, estavam jogando dominó, até que chico saiu para tomar banho.

"Foi um estouro, um tiro tão violento que estremeceu a casa, não se esquecera nunca Izalmar. Ouviu a zoada, mas não sabia de onde vinha. Chegou a ficar zozza. Correu então a janela, mas não viu ninguém: a rua vazia, a delegacia quase em frente, a sessenta passos, incompreensivelmente quieta. Os dois policiais sentados em cadeiras da calçada, impassíveis, davam a suspeita impressão de que só eles não

tinham, ouvido o tiro. Nesse momento Izalmar teve um pressentimento: o chico tava no banheiro e atiraram nele.”

Assim afirma Nakashima (2006), logo foram até onde estava chico e o viram todo ensanguentado com um tiro no peito, porém o socorro chegou tarde de mais, Chico Mendes estava executado, e ninguém fez nada, não se dispuseram á pegar os assassinos que logo fugiram do local.

“Se os dois policiais tivessem se movimentando, poderiam prender Darcir, que nesse momento estava fugindo a pé em direção á fazenda Paraná, de seu pai, onde umas duas horas depois chegou anunciando: O serviço ta feito – e feito rapidamente.” (VENTURA,2003, p.19).

Conforme Nakashima (2006), se não fosse ajuda da antropóloga e do ambientalista, que levaram Chico até a mídia, para conhecimento de muitos, provavelmente a fama dele não teria ultrapassado a limite do estado do Acre. Seria apenas mais um na lista dos trabalhadores rurais assassinados, pelos conflitos de terras. Exatamente porque nessa região nunca houve nenhum sistema legal eficiente, nem uma policia em condições de controlar a situação, então essas disputas eram resolvidas pela violência.

“O assassinato de Chico Mendes vulgar e previsível, como tinham sido os anteriores. Desde que a região amazônica começou a ser invadida por fazendeiros do centro-sul em busca de terras para transforma-las em pasto, uma verdadeira guerra passou a existir entre donos de terras e seringueiros.”

O assassinato e morte de Chico que ocorreu na noite do dia 22 de dezembro de 1988, ainda continua Nakashima (2006), teve um grande motivo para que seu nome fosse renomado na mídia após sua morte, pois os fenômenos da natureza começaram a mostrar a realidade da luta que teve manteve ate seus últimos dias. Então diante da natureza mostrando a situação em que estavam, os políticos e a mídia não puderam mais omitir, já estava claramente aos olhos da sociedade.

“O significado do assassinato de Chico Mendes, foi também ampliado pelas anomalias ambientais de 1988. O verão sufocante nos Estados Unidos, naquele ano, motivou políticos e a imprensa a prestarem atenção, pela primeira vez, no efeito estufa: a teoria de que bilhões de toneladas de gases liberados a cada ano pela queima de combustíveis fósseis e florestas estão mantendo a energia solar na atmosfera e aquecendo o planeta.” (NAKASHIMA 2006, p.18).

Conforme Revkin (1990), em Xapuri ainda hoje os trabalhos iniciados por Chico Mendes continuam. O projeto seringueiro implantado em 1981, coordena 19 escola nos seringais, uma cooperativa e postos de saúde. “Estima-se que mais de mil seringueiros foram alfabetizados; e conhecimentos na área de saúde preventiva também são passados, procurando educar os trabalhadores no trato com seu próprio corpo.” (REVKIN,1990, p.119).

Outra herança de Chico Mendes são as reservas extrativista, afirma Nakashima 2006, e continua, as áreas assim designadas não podem mais ser derrubadas e devem somente ser usadas de forma adequada, para extração da borracha, castanhas e afins.

“Hoje há quatro reservas no Acre e uma em Rondônia e outras sendo criadas no Amazonas e no Amapá. Os investimentos de bancos internacionais na Amazonia agora, passam por um estudo de impacto ambiental, todos os projetos precisam incluir cláusulas específicas de proteção da floresta tropical.” (NAKASHIMA 2006, p.19).

6.1 O JULGAMENTO

Segundo Ventura (2003), no dia 12 de dezembro de 1990, quase dois anos após a morte de Chico Mendes, depois de muitas investigações e simulações do crime, começa em fim o julgamento de Darly Alves da Silva o mandante do crime e Darci Alves Pereira o executor do crime, julgamento que teve inicio às oito horas da manhã horário do Acre, para muitos considerado o “julgamento do século”.

o julgamento obteve um depoimento muito importante para solução final, onde Genésio, menino que trabalhou na fazenda paraná, onde os proprietários são da família de Darly, ouviu tudo sobre o planejamento do crime, e o resultado da execução com sucesso, protegido pela policia Genésio, deu informações antes do julgamento e foi testemunha do mesmo. (VENTURA 2003, p.122) “O garoto foi a grande atração do julgamento, com uma coragem que impressionou o júri, ele confirmou o que sabia, e o seu depoimento acabou sendo decisivo para a condenação de Darly e Darci.”

Ainda Ventura (2003), continua, o Estado do Acre, a justiça demorou chegar, mais o dia em que chegou, houve muito o que trabalhar, foram cinco juizes e três promotores, que foram ajudados por cinco advogados de acusação e quatro de defesa, mais de cem pessoas estiveram envolvidas nos autos.

“Durante as quatro dias de julgamento pôde-se assistir ao emocionante espetáculo da justiça chegando ao Acre, depois de décadas de impunidade, para arbitrar o choque entre o avanço que significava Chico Mendes e o atraso que representava a família Alves da Silve, a luta entre o Brasil moderno e o arcaico entre civilização barbárie.” (VENTURA 2003, p.123 e 124).

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Mesmo após alguns anos, ainda é relevante, considerar a necessidade que o planeta tem de preservar o que ainda restou das florestas. Chico Mendes mesmo vivendo somente até a década de 80, já podia imaginar o que aconteceria, com o planeta como; aquecimento global, derretimento das geleiras e entre outros fatores que a mídia divulga nos dias de hoje, mas na época em que Chico Mendes viveu, esses assuntos eram encobertos, só passaram a repercutir toda luta que realizou, após sua morte, que podemos dizer que tenha sido um marco para a proteção do meio ambiente.

O que é importante aqui, é mostrar as conquistas que a luta de um homem simples, com grande conhecimento e conscientização para defender um objetivo que beneficiaria a todos, portanto Chico pensava naquele momento nos povos da floresta no presente, e também na sociedade no futuro. Não estava contra progresso e o desenvolvimento, como foi acusado muitas vezes se colocavam a favor dos princípios que defendia e acreditava ser o certo.

Ideias como estas não devem morrer com um homem apenas, precisa ser repassado adiante, outros defensores virão assim como este. As lutas de Chico está presente até nos dias de hoje, como a luta pela classe trabalhadora, que ainda se encontra-se oprimida a defesa da floresta, que por mais leis e órgãos criados para zelar pela mesma, ainda existem muitos descontroles da situação, o que não contribui para o futuro do nosso planeta.

A conscientização cabe a cada um, a historia escrita, está disponível para que se possa aprender com ela, bem como colocar em prática o que aprendemos e também levar a diante. É desconsiderado o fato de que em meio a tanta informação pesquisas e estudos comprovados, sobre a necessidade de preservar, ainda exista

peças se negando a relevar os fatos, deixando assim a ambição devastadora, distribuir um bem comum que existe para sociedade.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, Paula. Alguns traços da trajetória de Chico Mendes, Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, submetido em Fevereiro 2002, aceito em junho de 2002.

CARVALHO, Carlos e SANDRI, Sinava- Caderno povos da floresta: Chico Mendes vive. 1.ed. Rio Branco AC, 2003.

Chico Mendes: Publicação conjunta do sindicato dos trabalhadores Rurais de Xapuri, conselheiro nacional dos seringueiros (CNS) e da central única dos trabalhadores (CUT). Janeiro de 1989.

História, Memória e Política, Revista de Centro Sérgio Buarque de Holanda da Fundação Perseu Abramo, nº 5, ano 4, junho 2010.

MARTINS, Edilson. Chico Mendes um povo da floresta, Garamond, Rio de Janeiro, 1998.

MENDES, Tânia. A única saída para o planeta: Sustentabilidade. Revista Brasileira de administração. 11º, ed, p. 24-30, nov/dez 2008.

MOURA, Confúcio. A Flecha Ariquemes, colonização e rapto na selva Porto Velho, edufro, 2002.

NAKASHIMA, Mary. Chico Mendes por ele mesmo, Martin Claret, São Paulo, 2006.

REVKIN, Andrew. Chico Mendes, tempo de queimada tempo de morte, Francisco Alves, Rio de Janeiro, 1990.

VENTUR, Zuenir. Chico Mendes, crime e castigo, companhia das letras, São Paulo, 2003.